

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.831-005.4:616.13-004.6

Алланазарова Назира Муратбай кызы,
Хазраткулов Рустам БафоевичРеспубликанский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии**СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ,
УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105169>**АННОТАЦИЯ**

Стенозирующие атеросклеротические поражения магистральных артерий головного мозга являются одной из ведущих причин ишемического инсульта. Современные данные показывают, что риск цереброваскулярных событий определяется не только степенью стеноза, но и морфологией и биологической активностью атеросклеротической бляшки. Развитие методов сосудистой визуализации, включая дуплексное сканирование, КТ-ангиографию и высокоразрешающую МРТ сосудистой стенки, расширило возможности оценки риска. Современная стратегия лечения включает интенсивную медикаментозную терапию и индивидуальный выбор методов реваскуляризации. Цель обзора — обобщить современные данные о патогенезе, диагностике и лечении стенозирующих заболеваний магистральных артерий головного мозга.

Ключевые слова: атеросклероз, каротидный стеноз, внутричерепной атеросклероз, ишемический инсульт, нейровизуализация.

Allanazarova Nazira Muratbay qizi,
Hazratkulov Rustam Bafoyevich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery

**STENOSING DISEASES OF THE MAJOR CEREBRAL ARTERIES: PATHOGENESIS, PLAQUE VULNERABILITY, AND
MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT****ANNOTATION**

Stenotic atherosclerotic disease of the major cerebral arteries is a major cause of ischemic stroke. Current evidence indicates that the risk of cerebrovascular events depends not only on the degree of stenosis but also on plaque morphology and biological activity. Advances in vascular imaging, including duplex ultrasound, CT angiography, and high-resolution vessel wall MRI, have improved risk assessment. Contemporary management combines intensive medical therapy with individualized revascularization strategies. This review summarizes current knowledge on the pathogenesis, imaging, and treatment of stenotic diseases of the major cerebral arteries.

Keywords: atherosclerosis, carotid stenosis, intracranial atherosclerosis, ischemic stroke, vascular imaging.

Алланазарова Назира Муратбай кызы,
Хазраткулов Рустам Бафоевич

Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази

**БОШ МИЯ МАГИСТРАЛ АРТЕРИЯЛАРИНИНГ СТЕНОЗ КАСАЛЛИКЛАРИ: АТЕРОСКЛЕРОТИК БЛЯШКАЛАРИНИНГ
ПАТОГЕНЕЗИ, БЕКАРОРЛИГИ, ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ****АННОТАЦИЯ**

Бош мия магистрал артерияларининг стенозловчи атеросклеротик зарарланишлари ишемик инсультнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Замонавий тадқиқотлар инсульт хавфи нафақат стеноз даражасига, балки атеросклеротик бляшканинг морфологияси ва биологик фаоллигига ҳам боғлиқ эканини кўрсатади. Дуплекс ультратовуш, КТ-ангиография ва томир девори МРТ каби замонавий визуализация усуллари хавфни баҳолаш имкониятларини кенгайтирди. Даволаш стратегияси интенсив медикаментоз терапия ва индивидуал равишда танланган реваскуляризация усуллари ўз ичига олади. Ушбу шарҳ бош мия магистрал артерияларининг стенозловчи касалликлари патогенези, диагностикаси ва даволаши ҳақидаги замонавий маълумотларни умумлаштиради.

Калит сўзлар: атеросклероз, каротид стеноз, интракраниал атеросклероз, ишемик инсульт, томир визуализацияси.

Атеросклероз — хроническое иммуновоспалительное заболевание артериальной стенки, в основе которого лежат эндотелиальная дисфункция, накопление липидов в интиме, воспалительная инфильтрация и ремоделирование сосудистой стенки. Когда процесс затрагивает сонные, позвоночные и

внутричерепные артерии, он становится одной из ключевых причин ишемического инсульта и транзиторной ишемической атаки. По данным глобального анализа бремени инсульта, в 2021 году в мире было зарегистрировано около 12 миллионов новых случаев инсульта, а совокупное число людей, живущих с его

последствиями, продолжает расти, что связано прежде всего со старением населения и высокой распространенностью модифицируемых сосудистых факторов риска [1,11].

Традиционно клиническая значимость атеросклеротического поражения магистральных артерий оценивалась по степени стеноза. Такой подход сохраняет важность, особенно при принятии решений о реваскуляризации, однако он уже не отражает всей сложности проблемы. За последние два десятилетия накоплены убедительные данные о том, что морфология бляшки нередко имеет не меньшее, а иногда и большее прогностическое значение, чем само сужение просвета сосуда. Риск эмболических осложнений возрастает при наличии признаков нестабильности - большого липидного некротического ядра, истонченной фиброзной покрывки, активного воспаления, внутрибляшечного кровоизлияния и неоваскуляризации [10,13].

Параллельно изменилось и понимание терапевтической стратегии. Если ранее акцент делался главным образом на хирургическом устранении гемодинамически значимого стеноза, то сегодня лечение рассматривается как многоуровневая система, включающая интенсивную медикаментозную профилактику, индивидуализированный выбор между каротидной эндартерэктомией и стентированием, а при внутричерепном атеросклерозе — осторожное ограничение инвазивных вмешательств в пользу агрессивной консервативной терапии [1,2,9].

Цель настоящего обзора — представить современное, клинически ориентированное понимание стенозирующих заболеваний магистральных артерий головного мозга, объединив данные об эпидемиологии, патогенезе, морфологии атеросклеротических бляшек, диагностических возможностях современной визуализации и доказательных стратегиях лечения.

Атеросклероз крупных артерий отвечает примерно за 20–30% всех ишемических инсультов, хотя реальная доля варьирует в зависимости от возраста, этнической структуры популяции, используемых диагностических критериев и доступности методов сосудистой визуализации [1,18,14]. Экстракраниальное поражение сонных артерий особенно характерно для популяций Европы и Северной Америки и, по разным оценкам, связано примерно с 10–20% ишемических инсультов. В то же время внутричерепной атеросклероз существует чаще встречается в странах Азии, Африки и у ряда неевропейских этнических групп, где его вклад в структуру инсульта может достигать 30–50% [6,7,15].

Распространенность каротидного атеросклероза увеличивается с возрастом. Атеросклеротические бляшки сонных артерий выявляются у значительной доли лиц старше 65 лет, тогда как гемодинамически значимый стеноз встречается заметно реже. При этом даже субклиническое поражение сонных артерий имеет самостоятельное прогностическое значение, поскольку отражает системный характер атеросклероза и ассоциировано с повышенным риском не только инсульта, но и инфаркта миокарда, а также сердечно-сосудистой смерти [14, 23].

К основным факторам риска относятся артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, курение, ожирение и низкая физическая активность. Артериальная гипертензия играет центральную роль, ускоряя эндотелиальное повреждение и ремоделирование сосудистой стенки. Гиперхолестеринемия способствует формированию липидного ядра, тогда как сахарный диабет усиливает оксидативный стресс и воспалительную активность. Курение повышает тромбогенность, ухудшает функцию эндотелия и ускоряет прогрессирование бляшки. Значение имеет не только наличие отдельных факторов риска, но и их суммарная нагрузка, длительность воздействия и качество контроля [1,6,15].

Атерогенез представляет собой многоэтапный процесс, в котором метаболические, иммуновоспалительные и гемодинамические механизмы действуют не изолированно, а взаимно усиливают друг друга. Ранним этапом считается эндотелиальная дисфункция. Под влиянием артериальной гипертензии, гиперлипидемии, гипергликемии и компонентов табачного дыма снижается биодоступность оксида азота,

возрастает оксидативный стресс и повышается экспрессия молекул клеточной адгезии, что облегчает миграцию моноцитов в интиму артерии.

Далее в субэндотелиальном пространстве накапливаются липопротеины низкой плотности, которые подвергаются окислительной модификации. Окисленные ЛПНП (липопротеины низкой плотности) активно захватываются макрофагами, превращающимися в пенные клетки. Так формируются жировые полосы — ранняя морфологическая стадия атеросклероза. По мере прогрессирования процесса развивается хроническое воспаление: макрофаги, Т-лимфоциты и клетки сосудистой стенки продуцируют цитокины, хемокины и матриксные металлопротеиназы, что поддерживает воспалительный каскад и способствует деградации внеклеточного матрикса.

Гладкомышечные клетки мигрируют из меди в интиму, пролиферируют и синтезируют коллаген, эластин и протеогликаны. С одной стороны, это стабилизирует бляшку, формируя фиброзную покрывку; с другой — способствует утолщению интимы и прогрессирующему ремоделированию сосудистой стенки. На определенном этапе бляшка становится гетерогенной структурой, где одновременно сосуществуют липидное ядро, воспалительные клетки, кальцификаты, участки неоваскуляризации и геморрагические изменения [12,13,16].

Особую роль играют локальные гемодинамические условия. Низкое сдвиговое напряжение и нарушения ламинарного потока, особенно в области бифуркации общей сонной артерии и в сегментах с геометрически сложным кровотоком, создают условия для эндотелиальной активации и преимущественной локализации атеросклеротического процесса. Именно поэтому выраженность стеноза не всегда полностью объясняет клиническое поведение поражения: биологическая активность бляшки может быть высокой даже при умеренном сужении просвета [4,12,16,23].

Современная сосудистая нейрохирургия опирается на концепцию уязвимой бляшки, то есть поражения, обладающего повышенной вероятностью разрыва, эрозии или эмболизации. В клиническом смысле это означает переход от исключительно ангиографической оценки стеноза к более сложной стратификации риска, учитывающей состав и биологическую активность бляшки.

Стабильные бляшки обычно имеют толстую фиброзную покрывку, ограниченное липидное ядро и относительно низкую воспалительную активность. Напротив, нестабильные поражения характеризуются большим липидным некротическим ядром, истонченной или поврежденной покрывкой, выраженной макрофагальной инфильтрацией, неоваскуляризацией и внутрибляшечным кровоизлиянием. Последнее рассматривается как один из наиболее значимых признаков нестабильности, поскольку отражает разрыв хрупких неоваскулярных сосудов внутри бляшки и сопровождается быстрым увеличением липидного ядра, усилением воспаления и ускоренным ростом поражения [10,13].

Особый интерес представляет фенотип thin-cap fibroatheroma «фиброатерома с тонкой фиброзной покрывкой», который давно рассматривается как морфологический эквивалент высокорисковой бляшки. В каротидных артериях аналогичные признаки ассоциированы с ишемическими цереброваскулярными событиями. В систематическом обзоре и метаанализе Gupta et al. наличие внутрибляшечного кровоизлияния, выявленного с помощью МР-визуализации, было связано с выраженным увеличением риска инсульта и ТИА (транзиторной ишемической атаки) [10,12]. Более поздний метаанализ Deng et al. подтвердил прогностическое значение этого признака в отношении рецидива ишемических событий [11,19].

Важно и то, что высокорисковые признаки бляшки могут выявляться у пациентов с умеренным или даже бессимптомным стенозом. Это обстоятельство имеет потенциально важные последствия для будущей персонализации лечения, хотя пока еще не все такие находки интегрированы в повседневные клинические алгоритмы [12,14,16].

Развитие сосудистой визуализации изменило саму философию диагностики стенозирующих поражений магистральных артерий

головного мозга. Если раньше основным вопросом было «насколько выражен стеноз», то сегодня все чаще задают другой: «насколько опасна конкретная бляшка».

Дуплексное сканирование остается методом первой линии при диагностике каротидного атеросклероза. Его преимущества — доступность, безопасность и возможность одновременной морфологической и гемодинамической оценки. Метод позволяет определить степень стеноза, оценить эхогенность бляшки, выявить язвенные изменения и ориентировочно судить о ее структуре.

Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование расширяет эти возможности за счет визуализации внутрибляшечной неоваскуляризации. Этот признак все чаще рассматривается как маркер воспалительной активности и нестабильности. Несмотря на перспективность, CEUS (Contrast-Enhanced Ultrasound - Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование) пока остается в большей степени методом расширенной оценки, чем универсальным стандартом [12,14,22].

КТ-ангиография обеспечивает высокое пространственное разрешение и незаменима в быстрой анатомической оценке экстракраниальных и внутричерепных сосудов. Она позволяет надежно определять степень стеноза, выявлять кальцификацию, язвенные дефекты и особенности сосудистой геометрии. Кроме того, КТ-ангиография удобна при предоперационном и прединтервенционном планировании. Ограничения метода связаны с лучевой нагрузкой, необходимостью использования йодсодержащего контраста и меньшей способностью к прямой тканевой характеристике бляшки по сравнению с МРТ [2,17].

Наиболее значимым шагом вперед стала высокоразрешающая МРТ сосудистой стенки. В отличие от просвет-ориентированных ангиографических методов, она позволяет изучать именно стенку артерии и состав бляшки. С помощью современных протоколов можно выявлять липидное некротическое ядро, внутрибляшечное кровоизлияние, особенности фиброзной покрышки и контрастное усиление, отражающее воспалительную активность [10,13,18].

Для каротидных бляшек именно МРТ сегодня считается наиболее информативным неинвазивным методом тканевой характеристики. Для внутричерепного атеросклероза vessel wall MRI также приобретает все большее значение: метаанализы показывают, что признаки контрастного усиления, положительного ремоделирования и определенные морфологические характеристики ассоциированы с симптомными поражениями и более высоким риском рецидива инсульта [13,15,18].

Селективная церебральная ангиография, выполняемая методом цифровой субтракционной ангиографии (digital subtraction angiography, DSA), в настоящее время рассматривается как референтный («золотой стандарт») метод диагностики стенозов и окклюзий артерий головного мозга благодаря высокой пространственной и временной разрешающей способности. Метод позволяет детально визуализировать сосудистое русло, определить точную локализацию и степень стенотического поражения, а также оценить гемодинамическое значение стеноза и состояние коллатерального кровообращения. В исследовании Prestigiacomo и соавт. показано, что DSA используется как эталонный метод при сравнении диагностической точности КТ-ангиографии в выявлении внутричерепных стенозов, поскольку обеспечивает наиболее точную количественную оценку степени сужения сосудов. Аналогичные выводы представлены в работе Lu и соавт., где сравнение высокоразрешающей МР-томографии, КТ-ангиографии и DSA при атеросклеротическом поражении средней мозговой артерии подтвердило более высокую точность ангиографического метода при определении морфологии и степени стеноза. Кроме того, исследования демонстрируют, что цифровая субтракционная ангиография остается основным эталоном при оценке диагностической эффективности альтернативных неинвазивных методов визуализации сосудов головного мозга. Несмотря на высокую информативность, селективная ангиография является инвазивной процедурой и применяется преимущественно для уточнения диагноза и планирования эндоваскулярного лечения после предварительного

обследования с использованием неинвазивных методов нейровизуализации.

Позитронно-эмиссионная томография (PET), реже всего с использованием ¹⁸F-фтордезоксиглюкозы (¹⁸F-FDG), позволяет оценивать метаболическую активность воспаления в бляшке, хотя ее применение в рутинной неврологической практике пока ограничено. Наиболее перспективным направлением остается комбинирование морфологической и молекулярной информации в форматах PET/CT и PET/MRI. Пока это скорее область специализированных исследований, но именно здесь, вероятно, будет происходить следующий этап развития индивидуализированной оценки риска [4,12,16].

Лечение стенозирующих заболеваний магистральных артерий головного мозга должно рассматриваться не как выбор между «таблеткой» и «операцией», а как персонализированная стратегия вторичной профилактики инсульта. Ее структура определяется клинической симптомностью поражения, степенью стеноза, морфологией бляшки, возрастом пациента, операционным риском и анатомическими особенностями сосудистого русла [7,9,19].

Интенсивная медикаментозная терапия — основа лечения как при экстракраниальном, так и при внутричерепном атеросклерозе. Она включает антиагрегантную терапию, агрессивную коррекцию липидов, контроль артериального давления, лечение сахарного диабета и модификацию образа жизни. На фоне современной best medical therapy естественный риск инсульта у части пациентов, особенно с бессимптомным каротидным стенозом, вероятно, стал ниже, чем в эпоху классических хирургических исследований, что требует более осторожного и индивидуального подхода к реваскуляризации [3,7,9,21].

Антиагрегантная терапия остается стандартом вторичной профилактики. Ацетилсалициловая кислота и клопидогрел применяются наиболее широко; при недавних симптомных событиях возможно краткосрочное назначение двойной антиагрегантной терапии. Гиполипидемическая терапия статинами высокой интенсивности необходима не только для достижения целевых значений ЛПНП, но и для стабилизации бляшки. Дополнительная роль эзетимиба и ингибиторов Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 (PCSK9) возрастает у пациентов очень высокого риска [7,8,15].

Каротидная эндартерэктомия остается наиболее изученным методом реваскуляризации при симптомном каротидном стенозе. В исследовании NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) было показано, что у пациентов с симптомным стенозом внутренней сонной артерии высокой степени операция значительно снижает риск инсульта по сравнению с консервативной тактикой [2]. Сходные выводы были получены и в ECST (European Carotid Surgery Trial) [3]. Эти исследования сформировали основу современных рекомендаций, согласно которым каротидная эндартерэктомия (CEA) сохраняет статус предпочтительного метода у большинства пациентов с симптомным стенозом высокой степени при приемлемом периперационном риске [7,8].

Каротидное стентирование (CAS) стало важной альтернативой CEA, особенно у пациентов с повышенным хирургическим риском, рестенозом после предыдущей операции, лучевым поражением шеи или анатомическими особенностями, затрудняющими открытое вмешательство. Результаты CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy vs Stenting Trial) показали сопоставимость долгосрочных исходов CEA и CAS, хотя структура периперационных осложнений различается: для CAS характерен более высокий риск перипроцедурного инсульта, тогда как для CEA — более высокий риск инфаркта миокарда [4].

Именно поэтому вопрос «что лучше — эндартерэктомия или стентирование» в современном контексте уже не имеет универсального ответа. Более корректно говорить о правильном отборе пациентов, опыте центра и балансе индивидуальных рисков.

При лечении стенозирующих и окклюзионных поражений артерий головного мозга выбор хирургической тактики определяется степенью стеноза, клиническими проявлениями,

гемодинамической значимостью поражения и эффективностью консервативной терапии. Эндоваскулярные методы, включая баллонную ангиопластику и стентирование, показаны пациентам с симптоматическими стенозами внутричерепных артерий более 70%, сопровождающимися повторными ишемическими атаками или инсультом несмотря на оптимальную медикаментозную терапию [16].

Экстракраниально-интракраниальный bypass (EC-IC bypass) применяется преимущественно при хронических окклюзиях или выраженных стенозах крупных церебральных артерий, сопровождающихся снижением церебральной перфузии и высоким риском ишемического инсульта, особенно при невозможности или неэффективности эндоваскулярного лечения. Наиболее распространённым вариантом является анастомоз поверхностной височной артерии со средней мозговой артерией (STA-MCA bypass), позволяющий восстановить адекватный кровоток в ишемизированных зонах мозга [20]. Этот метод также широко используется при болезни moyama, хронических стено-окклюзионных поражениях и сложных атеросклеротических стенозах [8,10].

Комбинированное хирургическое лечение применяется при сложных цереброваскулярных поражениях и включает сочетание различных методов реваскуляризации (прямого или непрямого bypass) с эндоваскулярными вмешательствами и медикаментозной терапией. Такой подход показан пациентам с многоуровневыми или тяжёлыми стенозами, при наличии выраженной церебральной гипоперфузии или высоком риске повторного инсульта. Согласно данным Liu и соавт., комбинированная стратегия, включающая хирургическую реваскуляризацию и интенсивную медикаментозную терапию, может снижать частоту повторных ишемических событий и улучшать церебральную гемодинамику.

Ситуация при внутричерепном атеросклерозе иная. Исследование SAMMPRIS (Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis) убедительно показало, что агрессивная медикаментозная терапия превосходит стентирование по безопасности и эффективности у пациентов с симптомным интракраниальным стенозом [5,6,8]. Эти результаты радикально изменили клиническую практику: сегодня эндоваскулярное лечение при интракраниальном атеросклеротическом стенозе (ICAS) рассматривается ограниченно и обычно не как первая линия терапии. Современные

рекомендации подчеркивают приоритет медикаментозного контроля факторов риска, антиагрегантной терапии и наблюдения с использованием современных методов визуализации [7,15].

Несмотря на существенный прогресс, в этой области остаются принципиально важные нерешенные вопросы. Первый из них — как интегрировать признаки уязвимой бляшки в клинические алгоритмы выбора между медикаментозной терапией и вмешательством. Второй — как изменится роль реваскуляризации в эпоху все более эффективной консервативной профилактики. Третий — какие именно imaging biomarkers окажутся достаточно воспроизводимыми и валидированными, чтобы стать частью рутинных рекомендаций [12,16,18,21].

Вероятнее всего, будущая модель стратификации риска будет комбинировать клинические данные, степень стеноза, морфологию бляшки, признаки воспалительной активности и, возможно, количественные методы анализа изображений, включая радиомику и алгоритмы искусственного интеллекта. Однако на сегодня эти подходы остаются в основном исследовательскими и требуют дальнейшей проспективной проверки.

Таким образом, стенозирующие атеросклеротические поражения магистральных артерий головного мозга остаются одной из ведущих причин ишемического инсульта, но современное понимание этой проблемы уже не ограничивается оценкой степени стеноза. Клинический риск определяется сложным взаимодействием анатомического сужения, биологии бляшки и системного сосудистого фона пациента. Наиболее значимые изменения в последние годы связаны с внедрением концепции уязвимой бляшки, развитием высокоразрешающей визуализации сосудистой стенки и пересмотром роли инвазивного лечения на фоне агрессивной медикаментозной профилактики.

Сегодня оптимальная тактика введения больных с стенозирующими заболеваниями артерий головного мозга требует не шаблонного, а индивидуального подхода. Для симптомного каротидного стеноза высокой степени по-прежнему сохраняется важная роль каротидной эндартерэктомии, для отдельных пациентов оправдано каротидное стентирование, при внутричерепном атеросклерозе доминирует интенсивная медикаментозная терапия. Дальнейшее развитие этой области, вероятно, будет связано с более точной персонализацией риска на основе морфологии бляшки и её биологической активности.

Литература

1. Лукьянчиков В.А., Удодов Е.В. Тактика хирургического лечения острой ишемии головного мозга, обусловленной атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий. *Russian Journal of Neurosurgery*. 2020;22:31–41.
2. Нарзуллаев А.А. Влияние эндоваскулярных вмешательств при стенозах сонных артерий на течение ишемической болезни мозга: дис. ... канд. мед. наук. Санкт-Петербург; 2016.
3. Рузикулов М.М., Кариёв Г.М., Ташматов Ш.Н., Хазраткулов Р.Б., Алланазарова Н.М. Современные аспекты изучения внутримозговых гематом при инсультах. *Вестник ТМА*. Ташкент; 2025:29–31.
4. Benson JC, Saba L, Bathla G, et al. MR imaging of carotid artery atherosclerosis: updated evidence on high-risk plaque features and emerging trends. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2023;44(8):880–888.
5. Brott TG, Hobson RW 2nd, Howard G, et al. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. *N Engl J Med*. 2010;363(1):11–23. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0912321>
6. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, et al. Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis. *N Engl J Med*. 2011;365(11):993–1003. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1105335>
7. Deng F, Mu C, Yang L, et al. Carotid plaque magnetic resonance imaging and recurrent stroke risk: a systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2020;99(13):e19330.
8. Derdeyn CP, Chimowitz MI, Lynn MJ, et al. Aggressive medical treatment with or without stenting in high-risk patients with intracranial artery stenosis (SAMMPRIS). *Lancet*. 2014;383(9914):333–341. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62038-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62038-3)
9. Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, et al. Global burden of stroke and its risk factors, 1990–2021. *Lancet Neurol*. 2024.
10. Fujimura M. Adult Moyamoya disease and moyamoya syndrome: what is new? *Cerebrovasc Dis Extra*. 2024;14(1):86–94. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39043157>
11. Gutierrez J, Turan TN, Hoh BL, et al. Intracranial atherosclerotic stenosis: risk factors, diagnosis, and treatment. *Lancet Neurol*. 2022;21(4):355–368.
12. Gupta A, Baradaran H, Schweitzer AD, et al. Carotid plaque MRI and stroke risk: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*. 2023;44(11):3071–3077. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.113.002551>
13. Homssi M, Saha A, Delgado D, et al. Extracranial carotid plaque calcification and cerebrovascular ischemia: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*. 2023.

14. Kamtchum-Tatuene J, Noubiap JJ, Wilman AH, et al. Prevalence of high-risk plaques and risk of stroke in patients with asymptomatic carotid stenosis: a meta-analysis. *JAMA Neurol.* 2020;77(12):1524–1533.
15. Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, et al. 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack. *Stroke.* 2021;52(7):e364–e467. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000375>
16. Liu Y, et al. Randomised controlled trial of indirect revascularisation combined with intensive medical therapy for symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis. *BMJ Open.* 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41145251>
17. Naylor AR, Rantner B, Ancetti S, et al. Editor's choice – ESVS clinical practice guidelines on the management of atherosclerotic carotid and vertebral artery disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2023;65(1):7–111. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2022.04.011>
18. Prestigiacomo CJ, et al. Accuracy of computed tomographic angiography compared to digital subtraction angiography in the diagnosis of intracranial stenosis. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2023. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22464276>
19. Psychogios M, Brehm A, et al. European Stroke Organisation guidelines on treatment of patients with intracranial atherosclerotic disease. *Eur Stroke J.* 2022.
20. Saba L, Cau R, Vergallo R, et al. Carotid artery atherosclerosis: mechanisms of instability and clinical implications. *Eur Heart J.* 2025;46(10):904–917.
21. Saba L, Moody AR, Saam T, et al. Vessel wall-imaging biomarkers of carotid plaque vulnerability in stroke prevention trials: a viewpoint from the Carotid Imaging Consensus Group. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2020;13(11):2445–2456.
22. Saba L, Saam T, Jäger HR, et al. Imaging biomarkers of vulnerable carotid plaques for stroke risk prediction and their potential clinical implications. *Lancet Neurol.* 2019;18(6):559–572.
23. Taussky P, et al. The evolution and future directions of bypass surgery. *J Neurosurg.* 2024;142(1):40–51. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39094198>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000